

**A INEFETIVIDADE DO ESTADO BRASILEIRO EM GARANTIR A PLENA
LAICIDADE**

AVELINO THIAGO DOS SANTOS MOREIRA¹

Resumo

O objetivo deste trabalho é refletir e analisar a relação Estado e a religião, e observando a não aplicabilidade e a efetividade do princípio da laicidade ora esculpido na carta magna do Brasil. Se colhe que a imposição de uma religião e a adoção do Estado mesmo que de maneira velada é real. Sendo que a metodologia ora empregada neste artigo é qualitativa através de leitura de obras e leis. E o resultado será apresentado e o mesmo detém uma simplicidade que a sua efetividade é sem custo e ou oneroso para o Estado. Visto que vivemos em um Estado laico, na teoria, porém na pratica e no dia a dia é totalmente anverso e contrario a que se encontra esculpida na constituição brasileira.

Palavras-chave: Religião. Laicidade. Estado. Efetividade. Garantias Constitucionais

Abstract

The objective of this work is to reflect and analyze the relationship between State and religion, observing the non-applicability and effectiveness of the principle of secularism now sculpted in the Brazilian Constitution. It is gathered that the imposition of a religion and the adoption of the State, even if in a veiled way, is real. Since the methodology used in this article is qualitative through reading works and laws. And the result will be presented and it has a simplicity that its effectiveness is without cost and or onerous for the State. Since we live in a secular State, in theory, but in practice and day to day, it is totally obverse and contrary to what is carved in the Brazilian constitution.

Keywords: Religion. Laicity. State. Effectiveness. Constitutional Guarantees

¹Doutorando em Direito da UML – Universidad Martin Lutero, Mestre em Criminalística da UNIATLÂNTICO – Universidad Europea del Atlântico – Espanha. Especialista em Direito Constitucional Contemporâneo (IDCC). Especialista em Direito Penal e Processo Penal (UEL). Graduado pela PUC-PR. Membro da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência e também membro da Comissão de Igualdade Racial e Minoria da OAB-Londrina. Palestrante e conferencista em eventos jurídicos no Brasil e na América latina, com publicações nacionais e internacionais e Advogado. MINHA BOLSA DIGITAL. Telefone: 43-99961-7594. Email:lordthiago2009@hotmail.com

Introdução

A fé, crença, convicção da existência de algum fato ou de uma entidade cósmica superior e fidelidade a compromissos e promessas, sendo que a crença nas doutrinas da religião cristã é a maioria no globo.

A história é incontestável, o homem sempre buscou acreditar em algo sobrenatural a sua realidade, adorando a Deus, ou a deuses, a ídolos, a animais, ou a algo qualquer que sua imaginação permitisse e determinasse.

Se colhe dos ensinamentos do professor e advogado Mauricio Pires², temos que:

O Estado Laico surge por uma necessidade indispensável, para que várias sociedades, ideologias e crenças se desenvolvam em uma liberdade pacífica, a ruptura dos elementos religiosos permite que através das instituições políticas legitimadas pela vontade popular, em sua forma de governo essencialmente democrática adotem medidas de separação do Estado com a Igreja.

A regra basilar constitucional, além de estabelecer a separação entre Estado e Igreja, adota por princípio fundamental a neutralidade do Estado com questões religiosas, não discriminando nenhuma denominação, não as subvencionando, nem não pouco embaraçando-as em seu funcionamento, tampouco manter com sua representante relações de dependência ou aliança, ressalvado, na forma da lei, a colaboração de interesse público.³

O princípio da separação entre o Estado e a Igreja adotada pela Constituição Federal, no que se refere à liberdade religiosa, necessita de um maior avanço, pois é gritante os vestígios da associação com a Igreja católica apostólica romana, vivida por um longo período da história, não se desvinculando das tradições deixadas por ela até a presente data.

2 **PIRES**, Mauricio: A RELIGIÃO E O ESTADO LAICO. <http://mauriciopiresadvogado.jusbrasil.com.br/artigos/167709988/a-religiao-e-o-estado-laico>

3 Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. – site: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm

A linha cronológica e o dado histórico entre a religião e o Estado Brasileiro.

De maneira introdutória, será apresentado uma linha do tempo, com cada período ora vivido no Brasil, de maneira abreviada e a ligação do mesmo com a religião.

O primeiro momento a ser tratado, é o período colonial, na qual a igreja detinha a autoridade de nomear autoridades eclesiásticas, controlando a Igreja Católica e todo seu patrimônio e renda.

Com o advento da proclamação da independência do Brasil em 1822, a situação não caminhou muito na questão de liberdade de religião, a Constituição Imperial de 1824 mostrou nitidamente o ele entre o Estado e Religião, e permitiu somente certa tolerância religiosa.

Com a Proclamação da República no ano de 1889, o fator determinante para a mudança de tratamento pelo Estado com relação à questão religiosa.

O eminente e patrono da justiça brasileira, Rui Barbosa quando veio a corroborar com a edição do decreto nº119-A de 189, que possuía o escopo de modificar o sistema e a relação entre o Estado e a Religião, e somente assim o Estado Brasileiro, se tornou um estado laico.

Aliás dado decreto vinha a proibir a intervenção do Estados em matéria religiosa, consagrando a plena liberdade de cultos e abolindo o padroado, além de dar outras providências com relação ao tema.

Vala ressaltar que a primeira Carta Magna republicana, promulgada em 1891, influenciada pelo positivismo e racionalismo da época, afirmava a separação entre Igreja e Estado, consagrando o Estado Laico e a liberdade de religião, conforme o artigo 11: É vedado aos Estados, como a União: [...] 2ª) estabelecer, subvencionar ou embaraçar o exercício de cultos religiosos

A independência total entre o Estado e a Igreja marcou a tônica da Constituição de 1891, sendo o seu ápice a aniquilação do apoio do catolicismo ao Estado Monárquico e a

busca do exercício do poder estatal sem a interferência da Igreja Católica, sendo um marco, pois com ela se originou o Estado Laico.

A Constituição de 1934 conservou o Estado laico e ainda apresentou uma maior abertura à colaboração das igrejas, entretanto demonstrou certo retrocesso sobre a liberdade de crença, ao condicioná-la à ordem pública e aos bons costumes.

Passando através das constituições de 1937 e de 1967, a qual tiveram os mesmos dizeres de sua antecessora, a carta Magna de 1988, almejando o fortalecimento dos direitos fundamentais, tanto no aspecto individual como no coletivo seguiu essa tendência.

O Artigo 5º da Constituição de 1988, em seus incisos VI, VII, VIII, perfilha o direito à liberdade de religião como um direito fundamental de aspecto particular (direito de primeira dimensão).

Consoante o texto do inciso VI verifica-se que a Constituição procurou a proteção do aspecto interno (liberdade de crença) e externo (garantia do livre exercício dos cultos e liturgias, além da proteção aos locais respectivos) da liberdade de religião.

Em nossa Carta Magna, no inciso VII, tutela a garantia a assistência religiosa no caso das internações coletivas e o inciso VIII impede o Estado de suprir o cidadão, por motivo de crença religiosa, de seus direitos políticos, deixando como exceção a esta garantia o caso no qual o cidadão se recuse a realizar obrigação a todos impostas e ainda se negue a prestar obrigação alternativa prevista em lei, nas palavras do professor Mauricio Pires⁴.

A Constituição vigente de maneira cristalina adotou a laicidade, quando afirma no Título III – Da Organização do Estado, Capítulo I – Da Organização Político-Administrativa, Artigo 19 já foi explanado.

Portanto, se conclui-se nas palavras do professor Mauricio Pires temos⁵: *O Estado e as confissões religiosas em geral têm o condão de se manter independentes, não podendo ser*

4 **PIRES**, Mauricio: A RELIGIÃO E O ESTADO LAICO. <http://mauriciopiresadvogado.jusbrasil.com.br/artigos/167709988/a-religiao-e-o-estado-laico>

5 **PIRES**, Mauricio: A RELIGIÃO E O ESTADO LAICO. <http://mauriciopiresadvogado.jusbrasil.com.br/artigos/167709988/a-religiao-e-o-estado-laico>

dada sequer preferência a determinada confissão religiosa, oferecendo-se algum benefício determinado que não seja estendido as demais.

A Religião na Atualidade Brasileira

A laicidade do Estado Brasileiro, determinada pela carta da republica é a fundação ideológica do regime da expressão e liberdade religiosa o direito fundamental decorrente de uma evolução na nossa história iniciada na primeira República.

São dois modelos que versa sobre o laicismo estatal.

Devemos ter em mente, que o primeiro modelo de estado laico, é determinado pela separação, que almeja o fechamento do cerco e uma separação que busca a restringir a religião ao foro íntimo das pessoas, isolando-a do espaço público.

O segundo modelo, é aquele que, enxergando no fenômeno religioso um importante elemento de integração social, permite expressões de religiosidade nos espaços públicos, chancelando-as de diversos modos, conforme se colhe do magistério do advogado Maurício Pires.⁶

Atualmente, o ele entre religião e Estado, percebemos, no entanto, que não temos uma evolução no desligamento entre o Estado e a ainda não se alcançou o real entendimento sobre o grau de laicismo do Estado brasileiro sufragado pela nossa Constituição Federal.

Segundo o último Censo Demográfico realizado pelo IBGE, datado do ano de 2010⁷, vem a demonstrar que o número de cidadãos que professam o catolicismo cai e aumenta o de evangélicos, espíritas e sem religião, mostrando que o Estado Laico cada vez mais se consolida dando a população brasileira a necessidade de igualdade entre todos.

6 **PIRES**, Mauricio: A RELIGIÃO E O ESTADO LAICO. <http://mauriciopiresadvogado.jusbrasil.com.br/artigos/167709988/a-religiao-e-o-estado-laico>
7 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. – Site: Ibge. Gov. Br/Censos/Censo_Demografico_2010/Caracteristicas_Gerais_Religiao_Deficiencia/caracteristicas_religiao_deficiencia. Pdf

Vemos que durante um século, a proporção de católicos na população variou 7,9 pontos percentuais, reduzindo de 99,7%, em 1872, para 91,8% em 1970. No Censo Demográfico deste último ano, os evangélicos no seu conjunto somavam 5,2% e as demais religiões 2,3% do total.

Aliás o censo demográfico 2010 mostrou também que no segmento populacional que se declarou espírita, 68,7% eram brancos, percentual bem mais elevado que a participação deste grupo de cor ou raça no conjunto da população.

Entre os umbandistas e candomblecistas, os pretos somavam 21,1%, dado fato semelhante ocorre com os evangélicos de missão, que tem em seu conjunto 51,6% de pessoas que se declararam brancas., no grupo dos sem religião, a declaração de cor mais presente foi parda (47,1%), assim como dentre os evangélicos pentecostais (48,9%).

Por fim, vemos que, os católicos apostólicos romanos (10,6%) e os sem religião (9,4%) foram os grupos que apresentaram as menores taxas de alfabetização de pessoas de 15 anos ou mais de idade.

O Estado e a religião oficial

O professor Mauricio Pires, nos ensina e demonstra que: “O Estado que detém uma única religião oficialmente reconhecida que, por vezes também é conhecida como religião de Estado, ou denominado como Estado teocrático, sendo que o estado religioso possui um sistema de governo onde a autoridade política é exercida por pessoas que se consideram representantes de Deus na terra.”⁸

Podemos exemplificar o Vaticano, controlado pela igreja católica através do seu sumo pontífice que chefia o Estado no seu setor religioso e político, também temos o Irã, controlado pelo islamismo através de seus aiatolás, que chefiam a nação em seus aspectos religiosos e políticos.

Nas teocracias, o exercício da autoridade com valores religiosos e políticos imprime características místicas ao poder estatal que também imprime, ao mesmo tempo, um ritual

⁸ PIRES, Mauricio: A RELIGIÃO E O ESTADO LAICO. [http:
https://mauriciopiresadvogado.jusbrasil.com.br/artigos/167709988/a-religiao-e-o-estado-laico](http://https://mauriciopiresadvogado.jusbrasil.com.br/artigos/167709988/a-religiao-e-o-estado-laico)

político-religioso que, em tese, afasta qualquer contestação social, conquanto nem todos os Estados islâmicos possam ser caracterizados como teocráticos, a incorporação de padrões culturais, políticos e religiosos típicos do ocidente, como a ideologia da separação entre Religião e Estado, é pouco provável.

Haja vista que os Estados que detém o islamismo como religião são: Afeganistão, Arábia Saudita, o Egito, os Emirados Árabes Unidos, o Irã, o Iraque, entre outros, e se observa que tem que ser feito na Síria não é oficialmente um Estado Religioso, mas na sua Constituição exige que o chefe de Estado seja um seguidor do Islamismo.

No cristianismo, os exemplos de Estado Religioso com a religião reconhecida oficialmente é Argentina, Bolívia, Costa Rica, Peru, e obviamente, o Vaticano.

Temos também os Estados que adotam protestantismo luterano, como na Dinamarca, Islândia e Noruega, salientando que a Finlândia não reconhece nenhuma crença religiosa, mas privilegia a igreja luterana e a igreja ortodoxa finlandesa, de origem grega.

A Laicidade no Brasil

O curso da história, já apresentado trouxe ao Estado brasileiro, influenciando pelo pensamento de sua elite política e social, na qual sucederam-se os regimes de governos e as leis que os garantiram, e não se retrocedeu nos dispositivos constitucionais de asseguramento da separação entre a Igreja e o Estado no Brasil.

A laicidade do Estado Brasileiro determinada pela Constituição Federal atual é a base ideológica do regime da liberdade de religião e do direito fundamental daí decorrente, e está claramente disposta no artigo 19 caput e inciso I da Constituição, como abaixo:

Art. 19. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: I—estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou suas representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada, na forma da lei, a colaboração de interesse público.

Diante de todo ora exposto, somado ao disposto nos artigos constitucionais 5º, inciso VII, como também, no artigo 143, e o disposto na alínea b do inciso VI do artigo 150, que é vedado a União, aos Estados, ao Distrito Federal, somado ao fato os artigos 210, § 1º e o artigo 213 e por último o artigo 226, § 2º, pois ao fazer a referida leitura dos artigos acima mencionados, evidencia-se que foi adotado em nosso país o segundo modelo de Estado laico.

Agora, quando se debruçamos na relação entre religião e Estado, entendemos que ainda não obtivemos, o verdadeiro e o real entrosamento sobre o grau de laicismo, havendo o obstáculo que à força social, moral e a política na qual a religião dominante continua a representar na sociedade, sendo até a data presente.

Certamente, há circunstâncias históricas específicas que explicam o porquê da prevalência num dado sistema jurídico de uma concepção mais próxima deste ou daquele modelo, circunstâncias estas ligadas ao desenrolar do processo de secularização vivenciado pelas sociedades⁹.

Seria leviano negar que diante de todo o contexto histórico, e também vindo desde o descobrimento do Brasil, e pela sua ligação com o catolicismo durante mais de 2 séculos, encontra-se profundamente coligado na vida da sociedade brasileira, a maior parte dos feriados legais Carnaval, Páscoa, Corpus Christi, Nossa Senhora Aparecida, Finados, Natal, o descanso semanal no domingo; os nomes de origem cristã dos estados, municípios, praças, ruas; o calendário semanal¹⁰; etc.

Portanto, dentro novas exigências cabem ao Estado ter ambição política para promover o correto relacionamento com as religiões, observando os limites impostos pela Constituição Federal atual, evitando assim os questionamentos levantados.

Os direitos fundamentais e a liberdade de religião

9 SANTOS JUNIOR. A Liberdade de Organização Religiosa e o Estado Laico Brasileiro pag.63.

10 RIBEIRO, Milton. Liberdade Religiosa, pag. 36.

O professor Mauricio Pires¹¹, ao trazer à baila o seu ensinamento vemos que: “Dada afirmação que os direitos fundamentais do homem no Direito Constitucional positivo revestem-se de transcendental importância, mas, como notara Maurice Hauriou¹², não basta que um direito seja reconhecido e declarado, é necessário garanti-lo, porque virão ocasiões que será discutido e violado.”

Não são nítidas, porém as linhas divisórias entre direitos e garantias, como observa Sampaio Dória, para quem, “os direitos são garantias, e as garantias são direitos”, ainda que procure distingui-los. Nem é decisivo, em face da Constituição, afirmar que os direitos são *declaratórios* e as garantias *assecuratórias*, porque as garantias em certa medida são declaratórias e, às vezes, se declaramos direitos usando forma assecuratória¹³.

Se colhe que a doutrina não direciona e como determina as expressões e vindo a empregar as garantias constitucionais em três vias.

a) Reconhecimento constitucional dos direitos fundamentais, assim, a declaração de direito seria simplesmente um compromisso de respeitar a existência e o exercício desses direitos, “que não provem de lei alguma, senão diretamente da qualidade e dos atributos naturais do ser humano”. Parte-se da ideia de que os direitos preexistem à Constituição, que não os cria nem outorga, reconhece-os apenas e os garante. É uma ideia vinculada à concepção do direito natural ou da estabilidade dos direitos fundamentais;

b) Prescrições que vedam determinadas ações do Poder Público, ou formalidades prescritas pelas Constituições, para arbitrar dos abusos do poder e das violações possíveis de seus concidadãos *os direitos constitutivos da personalidade individual*;

c) Proteção prática da liberdade levada ao máximo de sua eficácia ou recursos jurídicos destinados a fazer efetivos os direitos que assegura.

11 PIRES, Mauricio: A RELIGIÃO E O ESTADO LAICO. <http://mauriciopiresadvogado.jusbrasil.com.br/artigos/167709988/a-religiao-e-o-estado-laico>

12 RIBEIRO, Milton. Liberdade Religiosa, pag. 38.

13 SILVA, José Afonso. Curso de Direito Constitucional Positivo, pag. 186.

Se colhe dos ensinamentos do professor Maurício Pires¹⁴: Os Direitos fundamentais do homem, constitui a expressão mais adequada a este estudo, porque, além de referir-se a princípios que resumem a concepção do mundo e infirmam a ideologia política de cada ordenamento jurídico, é reservada para designar, no nível do direito positivo, aquelas prerrogativas e instituições que ele concretiza em garantia a uma convivência digna, livre e igual a todas as pessoas.

Os Direitos fundamentais do homem, significa direitos fundamentais da pessoa humana ou direitos fundamentais. É com esse conteúdo que a expressão direitos fundamentais encabeça o Título II da Constituição, que se completa, como direitos fundamentais da pessoa humana, expressamente, art. 17 da Constituição Federal¹⁵.

Não é fácil o mister de definir *direito fundamental* no âmbito do direito positivo, pois não há uma homogeneidade na doutrina sobre o conceito de direito fundamental, bem com a terminologia mais adequada, tanto é que a Constituição Brasileira de 1988 demonstra confusão semântica ao utilizar expressões com *direitos humanos* (art. 4º, inc. II); *direitos e garantias fundamentais* (Título II e art. 5º, § 1º); *direitos e liberdades constitucionais* (art. 5º, inc. LXI) e *direitos e garantias individuais* (art. 60, § 4º, inc. IV).

A Liberdade Religiosa como Direito Fundamental

A Constituição brasileira de 1988 encetou a liberdade religiosa como dispositivo “autônomo” – a liberdade de religião nada mais é que um desdobramento da liberdade de pensamento e manifestação – nos seguintes termos: “é inviolável a liberdade de consciência e crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e a suas liturgias”.

Todavia, a liberdade religiosa, versa ser um direito fundamental e devendo ser incluso a liberdade.

De opção de valores transcendentais (ou não), de crença nesse sistema de valores de seguir dogmas baseados na fé e não na racionalidade escrita; da liturgia (cerimonial), o que

14 PIRES, Maurício: A RELIGIÃO E O ESTADO LAICO. <http://mauriciopiresadvogado.jusbrasil.com.br/artigos/167709988/a-religiao-e-o-estado-laico>

15 SILVA. Curso de Direito Constitucional Positivo, pag. 178.

pressupõe a dimensão coletiva da liberdade; do culto propriamente dito, o que inclui o aspecto individual, dos locais da prática de culto, de não ser o indivíduo inquirido pelo Estado sobre suas convicções; de não ser o indivíduo prejudicado, de qualquer forma, nas suas relações com o Estado, em virtude de sua crença declarada.

Mas não é só, há dimensão positiva da liberdade de religião, pois o Estado deve assegurar a permanência de um espaço para o desenvolvimento adequado de todas as confissões religiosas. Portanto incide a liberdade de não criar enlace o vínculo da confissão a algum líder eclesiástico e ou mesmo sendo ateu e agnóstico e devendo ser resguardado a liberdade religiosa e como também a forma a negativa de não possuir uma religião ou crença de cunho espiritual.

A liberdade de religião é um direito fundamental e de personalidade, objetiva do desenvolvimento máximo das potencialidades humanas, tendo como essência o homem-indivíduo.

É um direito oponível pelo cidadão em face do Estado e também pelo cidadão em face do particular, pois poderá opor-se a qualquer intervenção do Estado em relação à religião, quando isso fira o princípio da igualdade entre as confissões religiosas por um tratamento diferenciado do Estado e não justificável.

A própria jurisprudência já decidiu que “os direitos e garantias fundamentais, cuja proteção foi destacada pela Constituição da República, têm as mesmas características dos princípios, na medida em que atuam como uma forma de concretização do princípio da dignidade da pessoa humana”:

DIREITO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONFLITO ENTRE PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. LIBERDADE DE CRENÇA. ESTADO LAICO. TÉCNICA DA PONDERAÇÃO DE VALORES. Em razão do princípio da unidade da Constituição, o intérprete, ao se deparar em um caso concreto com a existência de dois ou mais direitos fundamentais que, se aplicados de maneira ampla e integral, promoveriam soluções contrárias à demanda, deve lançar mão da técnica da ponderação de valores, de modo a aplicar aquele que preserve o máximo de cada um dos valores em conflito, realizando um juízo apto a tornar prevalente aquele que importe a menor lesão ao outro, sem, contudo, extirpá-lo ou esvaziá-lo em seu sentido. Termo

de Ajustamento de Conduta firmado entre o MPMG e Município para o recolhimento de livro distribuído aos alunos da rede municipal de ensino, sob o argumento do mesmo discriminar determinada crença. Mitigação do direito do autor em detrimento do direito à liberdade de crença religiosa e o princípio da laicidade do Estado. Conclusão razoável e menos gravosa, na medida em que se beneficia uma ampla gama de pessoas que se sentiram lesadas pelo ato de distribuição da obra literária. (Ap Cível/Reex Necessário 1.0024.06.073260-9/001, Rel. Des.(a) Maria Elza, 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/05/2007, publicação da sumula em 22/05/2007).¹⁶

No caso de liberdade religiosa, o objeto de tutela é a dignidade de que carrega consigo uma crença (positiva ou negativa)

E mais, no que concerne especificamente à realidade brasileira, a liberdade religiosa classifica-se como um princípio constitucional implícito. Isto porque, ao contrário que se verifica, por exemplo, com a liberdade de pensamento, expressamente consagrada no inciso IV do art. 5º da Carta Política (“é de livre manifestação o pensamento...”), não há, no texto constitucional, no texto da Constituição, qualquer dispositivo que, por si só, a estabeleça expressamente.

O princípio da liberdade religiosa transborda a liberdade de crença e de culto para exigir, por igual, a liberdade das organizações religiosas, que devem ser autônomas e soberanas em seus assuntos internos (organizacionais e dogmáticos), além de impor, ao Estado, por meio de cláusula de separação, a adoção de condutas invariavelmente fundadas na neutralidade e especialmente voltadas à preservação do voluntarismo em matéria de fé e à tutela da autenticidade do fenômeno religioso.

É por esse motivo, também, que não se pode situar a liberdade religiosa num único dispositivo constitucional, pois, repita-se, a liberdade religiosa traduz num princípio constitucional cujo núcleo essencial é densificado por uma pluralidade de normas constantes a Lei Fundamental.

A separação do Estado e a Religião

¹⁶Conceitua-se crença positiva como o direito de acreditar em determinada religião e seus princípios, enquanto crença negativa é o direito de negar a religião, de não ter fé em qualquer entidade religiosa.

Denota-se que de um lado, se a liberdade religiosa se qualifica como princípio constitucional, as normas veiculadoras da cláusula da separação entre o Estado e a Igreja consubstanciam verdadeiras garantias fundamentais (ou direito-garantias).

É que a cláusula da separação, em vez de declarar direitos aos cidadãos, esgota-se no estabelecimento, contra os poderes públicos, de regra de conduta voltadas a imposição de um comportamento estatal essencialmente fundado na neutralidade axiológica em matéria religiosa e na não ingerência institucional ou dogmática em relação às igrejas.

Trata-se, portanto, de um veículo normativo que impõe ao Estado a adoção um único posicionamento (e não de uma faculdade dúplice), outro elemento caracterizador das normas-tutela ou garantias fundamentais ou, ainda, dos direitos-garantias.

A conclusão a que se chega, pois, é de que as normas que consubstanciam, em um dado ordenamento constitucional, o regime de separação, possuem a finalidade específica, consistente em assegurar que o princípio da liberdade religiosa não seja ofendido em razão da interferência do Estado em matéria de fé (e em decorrência da ilegítima intromissão dos movimentos religiosos em assunto tipicamente estatais), pois se não há plena liberdade religiosa quando o Estado se imiscui na seara espiritual, então é preciso estabelecer uma cláusula constitucional de garantia que, ao vedar este comportamento estatal, confira um manto de proteção àquela liberdade fundamental.

A Inconstitucionalidades praticadas pelo Estado Pseudolaico

Em nome e prol da liberdade, igualdade, distinção ideológica e consagração da diversidade religiosa, direitos fundamentais consagrados pela Constituição Federal, que o Estado é Laico, ou seja, não professa nenhuma religião, a Carta Magna de 88 é clara a este respeito, em seus artigos 5º, inc. VI e VIII, e 19, inc. I.

No pensamento de Aldir Guedes Soriano¹⁷:

Com o enfraquecimento do laicismo brasileiro, feriados religiosos foram instituídos desrespeitando-se os princípios da democracia liberal, mormente a separação entre a Igreja e o Estado que foi

17SORIANO, Aldir Guedes. Mais um feriado religioso?. **Jus Navigandi**, Teresina, ano 12, n. 1408, 10 maio 2007. Acessado em set 22

mantida em todas as constituições republicanas (de 1891 a 1988). Assim sendo, tais feriados são flagrantemente inconstitucionais. Hoje, a quantidade de feriados religiosos no Brasil é inexplicável, uma vez que o Estado é leigo. O País já é paralisado por diversos feriados religiosos nacionais e municipais (Natal, Finados, Nossa Senhora Aparecida, *Corpus Christi* e Paixão de Cristo).

Fácil concluir que, independentemente da quantidade de fiéis, tempo de existência ou patrimônio que uma determinada religião possua, todas as manifestações religiosas gozam de proteção do Estado e a garantia desse Direito Fundamental é, sem sombra de dúvidas, a manutenção de um Estado desvinculado de qualquer uma delas.

A Lei 9.093, de 12 de setembro de 1995, é a que dispõe acerca dos feriados:

Art. 1º São feriados civis: I - os declarados em lei federal; II - a data magna do Estado fixada em lei estadual; III - os dias do início e do término do ano do centenário de fundação do Município, fixados em lei municipal. (Inciso incluído pela Lei nº 9.335, de 10.12.1996). Art. 2º São feriados religiosos os dias de guarda, declarados em lei municipal, de acordo com a tradição local e em número não superior a quatro, neste incluída a Sexta-Feira da Paixão.

Ao se notar que a lei de nº662/49, e as suas alterações, declara os feriados nacionais civis. São sete: 1º de janeiro (Dia da Confraternização Universal), 21 de abril (Dia de Tiradentes), 1º de maio (Dia do Trabalho), 7 de setembro (Dia da Independência do Brasil), 2 de novembro (Dia de Finados), 15 de novembro (Dia da Proclamação da República) e 25 de dezembro (Natal).

Em junho de 1980, a lei 6.802, dedicado à Nossa Senhora Aparecida dos católicos, como padroeira do Brasil, e neste prisma vemos a totalidade de oito os feriados nacionais no Brasil.

Considerando a autorização legislativa geral contida no art. 2º da Lei 9.093/95 (acima transcrito), algumas comemorações religiosas podem ser fixadas como feriados por lei municipal, observado o limite máximo de 4 (quatro).

Com o magistério de Renata Eiras dos Santos¹⁸ observa:

Se o Estado em seus três poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, é leigo, como poderá a Administração Pública, através de lei, impor aos seus administrados o respeito a um feriado de cunho flagrantemente católico, como é o dia 12 de outubro?

Sobressalta a perspicácia, que, *data máxima vênia* às religiões e aos seus seguidores, é inadmissível a imposição da doutrina, símbolos e liturgia de determinada religião sejam impostas a todo povo brasileiro através da instituição de Feriados Nacionais de cunho religioso, que, diga-se, são de observância obrigatória, ainda que esta religião represente a maioria da população, como ocorre com o Catolicismo.

De forma majoritária a doutrina, todavia, a oficialização de feriados religiosos é inconstitucional, por afrontar a liberdade religiosa daqueles que não professam a mesma religião em favor da qual o feriado foi instituído.¹⁹

Destaque-se que o feriado religioso constrange a todos os cidadãos, independentemente de sua crença, sejam eles ateus, agnósticos, católicos, evangélicos, espíritas, judeus, muçumanos, orientais, humanistas etc., a respeitá-lo, em função de ser oficial, eis que oriundo de uma lei, oriunda da ordem pública, o que afronta o princípio da separação Igreja-Estado contido na Constituição da República Federativa do Brasil²⁰.

Nesse sentido, faz-se necessária a adoção de critérios claros para que as outras religiões não se sintam menos prestigiadas e para não ferir o princípio da laicidade.

Os Crucifixos e adornos religiosos nas instituições públicas

Outro ponto nevrálgico e desconcertante é que inúmeros órgãos do Poder Judiciário brasileiro mantêm crucifixos em salas de sessão e em outros espaços eminentemente públicos, inclusive o Supremo Tribunal Federal, nesta linha, a ONG *Brasil para Todos*, veio a formular

18SANTOS, Renata Eiras dos. O Estado laico e a instituição do feriado nacional em homenagem à canonização de Frei Galvão. **Jus Navigandi**, Teresina, ano 12, n. 1390, 22. Set 22

19 RACHEL, Andrea Russar. Brasil: a laicidade e a liberdade religiosa desde a Constituição da República Federativa de 1988. **Jus Navigandi**, Teresina, ano 17, n. 3300, 14 ago. 2022.

20ALMEIDA JR, José Maria G. De. Inconstitucionalidade de Proposições e Outros Trabalhos Parlamentares de Caráter Religioso (Princípio da Laicidade); Consultor Legislativo da Área XV – Educação, Cultura, Desporto, Bens Culturais, Diversões e Espetáculos Públicos.

ao Conselho Nacional de Justiça um requerimento, solicitando providências do órgão no sentido da proibição desta prática em todo o país

Transcorre trecho do referido pedido:

A ONG argumentou que os crucifixos ferem o princípio constitucional da laicidade – ou seja, a Igreja e o Estado são instituições separadas e não podem interferir entre si. O argumento foi rejeitado pela maioria dos conselheiros. Segundo eles, os crucifixos estão presentes nos recintos do Judiciário há tanto tempo que não representam mais uma religião específica: eles teriam virado tradição e símbolo cultural brasileiro. O único que não se manifestou foi o relator da reclamação, Paulo Lôbo. Ele sugeriu a realização de uma consulta pública pela internet. Com isso, os conselheiros teriam acesso às opiniões de diversas entidades antes de elaborarem seus votos. A proposta foi recusada. Mesmo com o placar já definido, Lôbo pediu vista e apresentará uma opinião a respeito do tema na semana que vem. Por isso, formalmente, a votação ainda não foi concluída. - Isto seria uma violação à minha consciência, porque ainda tenho muitas dúvidas - disse o relator. Em todos os tribunais superiores, pende na parede do plenário a imagem de Jesus crucificado. Normalmente, a imagem fica localizada bem no centro do ambiente, sobre o assento reservado ao presidente do tribunal. É o que ocorre, por exemplo, no Supremo Tribunal Federal (STF), a instância máxima do Judiciário. Segundo a reclamação feita pela ONG, assinada por Daniel Sottomaior Pereira, o adorno representa a "utilização de patrimônio estatal para divulgar crenças religiosas". A entidade também argumentou que a imagem é uma forma de privilegiar o catolicismo em detrimento de outras religiões. "Manter um símbolo único, qualquer que seja, é promover o preconceito e a discriminação contra todos os que não se veem representados, e impede harmonia social. A única maneira de deixar as repartições públicas neutras em relação à religião é remover os símbolos religiosos, sem exceção", diz um manifesto publicado na página da ONG na internet. A entidade também cita outros ambientes do poder público que ostentam crucifixos nas paredes, como o gabinete do presidente da República, o plenário do Senado e assembleias legislativas nos estados. Aparentemente trivial, o tema já foi motivo de polêmica em outros países.²¹

A vinculada à sociedade, “a laicidade não pode se expressar na eliminação dos símbolos religiosos, mas na tolerância aos mesmos”²².

O Senado e a Câmara Federal, (STJ) e o Supremo Tribunal Federal (STF) possuem hoje em sua sala principal o crucifixo afixado na parede.

²¹ONG quer tirar crucifixos das paredes de tribunais de Justiça. <<http://www.ambito-juridico.com.br/pdfsGerados/noticias/16530.pdf>> Acesso: 21 set.22

²²GIUMBELLI, Emerson. Crucifixos invisíveis: polêmicas recentes no Brasil sobre símbolos religiosos em recintos estatais. *Anuário Antropológico*/2010-I, pag. 77-105, 2011.

Vale aqui lembrar que o STJ não teria apreciado um requerimento apresentado pelo então ministro deste tribunal Waldemar Zveiter, solicitando a remoção do crucifixo das salas de julgamento do Tribunal.

O ministro do STF, Marco Aurélio Mello, manifestou-se a favor da laicidade estatal, questionado a presença do crucifixo no local de julgamento, declarando: “Ainda temos um Cristo na parede desta sala, mas há muito ocorreu a separação entre a Igreja e o Estado”²³.

No mesmo sentido, Maria Cláudia Bucchianeri²⁴ escreveu o seguinte:

A fixação ou manutenção, pelo Estado ou por seus Poderes, de símbolos distintivos de específicas crenças religiosas representa uma inaceitável identificação do ente estatal com determinada convicção de fé, em clara violação à exigência de neutralidade axiológica, em nítida exclusão e diminuição das demais religiões que não foram contempladas com o gesto de apoio estatal e também com patente transgressão à obrigatoriedade imposta aos poderes públicos de adotarem uma conduta de não ingerência dogmática, esta última a assentar a total incompetência estatal em matéria de fé e a impossibilidade, portanto, do exercício de qualquer juízo de valor (ou de desvalor) a respeito de pensamentos religiosos.

Se colhe que a permanência dos crucifixos em ambientes e prédios públicos, não possui o condão estética e possui a finalidade a valoração dos símbolos religiosos, a qual o símbolo transpassa

Portanto, a questão posta em debate não é para vislumbrar a maneira decorativa das salas de julgamento, mas sim sobre o modelo de relação entre Estado e religião mais correto com o leme norteador do ideário republicano, democrático e inclusivo, adotado pela Constituição Brasileira de 1988.

RESULTADO

23 RANQUETAT Jr., Cesar Alberto: A Presença do Crucifixo nos Tribunais Brasileiros: Laicidade e Símbolos Religiosos em Discussão; Reunião de Antropologia do Mercosul, realizada entre os dias 29 de setembro e 2 de outubro de 2009, em Buenos Aires, Argentina.

24 PINHEIRO, Maria Cláudia Bucchianeri. A condenação da Itália pela Corte Europeia de Direitos Humanos, por ostentar crucifixos em escolas públicas. Uma lição ao Brasil. **Jus Navigandi**, Teresina, ano 14, n. 2326, 13 nov.2022.

Embora a crença e a descrença em Deus sejam inteiramente protegidas, em nome da autonomia, integridade e autenticidade do ser humano, o Estado Constitucional não consegue garantir, em termos absolutos uma igual liberdade e tolerância a todas as diferentes visões do mundo religioso e não religioso.

Por exemplo, é incontroverso que não seja protegido as religiões que tenham a realização de atos de bruxaria e ocultismo ou concepções satânicas que se revelam contrárias à primazia e à universalidade dos valores da dignidade humana, bondade, racionalidade e justiça.

O Estado Constitucional não deve garantir a presença destas e doutras práticas nas escolas públicas, nos estabelecimentos prisionais, instituições militares, instituições de solidariedade ou nos hospitais.

O judiciário não deve no prisma paranormal, espírita ou de reencarnação, admitir a intervenção de médiuns na investigação criminal ou a sua presença nos tribunais para ouvir os mortos como testemunhas, no processo penal, como aqui e ali já têm sido requisitados.

Hoje, como sempre, muitas questões políticas, econômicas, sociais e culturais colocam importantes questões de valor, a neutralidade ideológica do Estado Constitucional assenta na afirmação de alguns valores como axiomas objetivos indisponíveis, que admitem apenas controvérsia relativamente ao seu conteúdo, às modalidades da sua concretização e ao modo de harmonia.

Neste prisma, a solução para o referido embrulho que vem a ferir a Carta Magna, a solução mais coesa e seguindo a luz da constituição e para que seja dado a referida efetivação da Laicidade no brasil, será demonstrado nas considerações finais.

METODOLOGIA

Mister Consignar que a metodologia ora emprega na elaboração se refere a qualitativa haja vista que com a base explicativa. Nesse passo utilizamos a pesquisa de levantamento e

deste modo se utilizou a análise documental para chegar a metodologia e a finalização deste artigo.

CONCLUSÃO

Ao ser humano que detém uma base religiosa, científica, ritualística, ou científica, é de seu foro íntimo e inviolável, e baseadas no intuito que algo além de nossa realidade poderá conceder a felicidade eterna.

O Estado sufocava, acachapado, comprimido, e na primeira oportunidade, se viu na eminência de excluir a igreja do poder, pois os cidadãos eram controlados como marionetes, nas mãos destas duas entidades, sendo inviável que os mesmos retornem a serem um só e inadmissível o retrocesso.

São várias lutas, debates em busca por um Estado laico, independente das convicções manifestadas, dentro dos ritos formais, nas diferentes ideologias, busca-se constitucionalmente os direitos atribuídos a elas, alterar a atual inquisição e resistência do legislativo e judiciário em não efetivar a legalidade da neutralidade laica.

Deve o Estado, revogar todas as leis, que determinam os feriados de cunho religioso, no âmbito municipal estadual e federal, para que seja esse o primeiro passo da laicidade, somado a esse fato da retirada da expressão: “DEUS SEJA LOUVADO”, das cédulas de dinheiro.

Como também ocorra a modificação do preâmbulo da Constituição Federal, ocorra a retirada de todos os objetos dos órgãos públicos, como também devendo ser ministrado aulas de ensino religioso sem o princípio da confissão em escolas públicas, para que o princípio da laicidade seja aplicado.

Pois dar com uma mão e tirar com a outra é manter-se estacionado em ditames já superados, e nunca será dado a efetivação da laicidade do Estado.

REFERÊNCIAS

ALTAFIN, Juarez. **O Cristianismo e a Constituição**. Uberlândia. Editora Del Rey Ltda., 2007.

BASTOS, Celso Ribeiro. **Curso de Teoria e Ciência Política**. 5ª Ed. Atualizada e aplicada. São Paulo: Editora Celso Bastos, 2002.

DALLARI, Dalmo de Abreu. **Elementos de Teoria Geral do Estado**. 23ª Ed; São Paulo - SP; Editora Saraiva, 2006.

DINIZ, Debora; LIONÇO, Tatiana; CARRIÃO, Vanessa. **Laicidade e Ensino Religioso no Brasil**. Brasília; Editora Letras Livres, 2010.

Direito Net, **O Estado laico e a instituição de feriado nacional em homenagem à canonização de Frei Galvão**. Disponível em <http://www.direitonet.com.br/arti-gos/exibir/3473/O-Estado-laicoea-instituicao-de-feri-ado-nacional-...> - Acesso em: 26 set. 2022.

ELIADE, Mircea. **Histórias das Crenças e das Ideias Religiosas, Volume II; de Gautama Buda ao triunfo do cristianismo**; tradução Roberto Cortes de Lacerda. Rio de Janeiro: Editora Zahar, 2011.

EQUIPE MEU ADVOGADO. **A Religião e o Estado Laico**. Disponível em <https://www.meuadvogado.com.br/entenda/a-religiao-e-o-estado-laico.html> Acesso em: 5 out. 2022

GALDINO, Elza. **Estado sem Deus: a obrigação da laicidade na Constituição**. Belo Horizonte: Editora Del Rey, 2006.

GIUMBELLI, Emerson. **Crucifixos invisíveis: polêmicas recentes no Brasil sobre símbolos religiosos em recintos estatais**. *Anuário Antropológico*/2010-I, p. 77-105, 2011. Disponível em <http://religioeesferapublica.wordpress.com/2012/07/11/-crucifixos-invisiveis-polemicas-recentes-no-...> - Acesso em: 7 mar. 2022.

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. **Censo Demográfico 2010; Características gerais da população, religião e pessoas com deficiência**. Disponível em <http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/censo2010/default.shtm> – Acesso em: 6 mar. 2018.

Jus Brasil, **Crucifixo no plenário do STF é inconstitucional, diz Wadhi**. Disponível em <http://oab-rj.jusbrasil.com.br/noticias/3045112/crucifixo-no-plenario-do-stfein-constitucional-diz-w...> - Acesso em: 11 abr. 2022.

Jus Brasil, **Determinada a retirada dos crucifixos dos prédios da Justiça gaúcha**. Disponível em <http://tj-rs.jusbrasil.com.br/noticias/3043083/determinadaaretirada-dos-crucifixos-dos-predios-da-ju...> - Acesso em: 11 abr. 2022.

LDB: Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional: lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. 6. Ed. – Brasília: Câmara dos Deputados, Edições Câmara, 2011. Disponível em http://bd.camara.gov.br/bd/bitstream/handle/bdcamara/2762/ldb_7ed.pdf?sequence=10 - Acesso em: 09 abr. 2022

LOREA, Roberto Arriada. Et al. **Em Defesa das Liberdades Laicas**. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2008.

MACHADO, Antônio Cláudio da Costa; FERRAZ, Anna Candida da Cunha. *Constituição Federal Interpretada: artigo por artigo, parágrafo por parágrafo*. 2ª Ed. Barueri: Editora Manole, 2011.

MACHADO, Jonatas E. M.. **Estado Constitucional e Neutralidade Religiosa: entre o teísmo e o (neo) ateísmo**; Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2013.

MARIANO, Ricardo. **Laicidade à brasileira: católicos, pentecostais e laicos em disputa na esfera pública**. *Civitas – Revista de Ciências Sociais*. V. 11 (2), p.238 -258, 2011. Disponível em <http://religiooesferapublica.wordpress.com/2012/04-/26/laicidadeabrasileira-catolicos-pentecostaise...> - Acesso em: 30 ago. 2022.

MARISCAL, Valéria Gerber. **A Relação Entre a Laicidade do Estado Brasileiro e os Feriados Religiosos Incluídos ou Não em Lei**. Disponível em http://www.puc-rio.br/pibic/relatorio_resumo2008/relatorios/ccs/dir-/dir_valeria_gerber_mariscal.Pdf - Acesso em: 30 ago. 2022.

MARTINS FILHO, Ives Granda da Silva; NOBRE, Milton Augusto de Brito. **O Estado Laico e a Liberdade Religiosa**. São Paulo: LTr Editora Ltda., 2011.

MAZZUOLI, Valerio de Oliveira; SORIANO, Aldir Guedes. Et al. **Direito a Liberdade Religiosa; desafios e perspectivas para o século XXI**. Belo Horizonte: Editora Fórum, 2009.

MENDES, Gilmar Ferreira. **Direitos Fundamentais e Controle da Constitucionalidade: estudos de direito constitucional**. 4ª Ed. Revisada e ampliada. São Paulo: Editora Saraiva, 2012.

MENEZES, Anderson de. **Teoria Geral do Estado**. 8ª Ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2002.

Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, **Feriados Religiosos no Brasil**. Disponível em <http://www.mpdf.gov.br/portal/index.php/comunicacao-menu/artigos-menu/221-feriados-religiosos-no-br...> - Acesso em: 09 abr. 2022.

MORAES, Alexandre de. **Direito Constitucional**. 23ª Ed 2ª reimpressão. São Paulo: Editora Atlas S. A., 2008.

Nova Escola, **Roseli Fischmann: "Escola pública não é lugar de religião"**. Disponível em <http://revistaescola.abril.com.br/politicas-publicas/legislacao/acordo-ensino-religioso-504521.shtml> - Acesso em: 29 mar. 2022.

NOVAIS, Wilson Rocha. **A Igreja e o Estado**. 2ª Ed. São José dos Campos: Gráfica Asseart, 2007.

O Direito Nosso de Cada Dia, **Feriados Religiosos Num País Laico**. Disponível em <http://www.direitonosso.com.br/artigo40.htm> - Acesso em: 10 Abr. 2018.

OLIVEIRA, Patrícia Elias Cozzolino de. **A Proteção Constitucional e Internacional do Direito à Liberdade de Religião**. 1ª Ed; São Paulo: Editora Verbatim, 2010.

PIOSEVAN, Flávia; PIMENTEL, Sílvia. **Aborto, Estado de Direito e Religião**. *Folha de São Paulo*. São Paulo: 06 de outubro de 2003, Opinião, p. A3. Disponível em <http://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/fz0610200310.htm> - Acesso em: 24 mar. 2018.

RANQUETAT Jr., Cesar Alberto: **A Presença do Crucifixo nos Tribunais Brasileiros: Laicidade e Símbolos Religiosos em Discussão**; Reunião de Antropologia do Mercosul, realizada entre os dias 29 de setembro e 2 de outubro de 2009, em Buenos Aires, Argentina. Disponível em <http://seer.ufrgs.br/debatesdoner/articulo/view/24085/17632> - Acesso em: 24 ago. 2022.

Revista Âmbito Jurídico, **ONG quer tirar crucifixos das paredes dos tribunais**. Disponível em <http://www.ambito-juridico.com.br/pdfsGerados/noticias/16530.pdf> - Acesso em: 29 ago. 2022.

Revista Jus Navigandi, **A condenação da Itália pela Corte Europeia de Direitos Humanos, por ostentar crucifixos em escolas públicas**. Disponível em <http://jus.com.br/revista/texto/13844/a-condenacao-da-italia-pela-corte-europeia-de-direitos-humanos...> - Acesso em: 29 mar. 2022.

Revista Jus Navigandi, **Brasil: a laicidade e a liberdade religiosa desde a Constituição da República Federativa de 1988**. Disponível em <http://jus.com.br/revista/texto/22219/brasilalaicidadee-liberdade-religiosa-desdeaconstituicao-da-republica-federativa-de-1988/4#ixzz2OgfluUjH> - Acesso em: 26 mar. 2022

Revista Jus Navigandi, **Mais um feriado religioso?** Disponível em <http://jus.com.br/revista/texto/9859/mais-um-feriado-religioso> - Acesso em: 26 mar. 2022.

Revista Jus Navigandi, **O Estado laico e a instituição do feriado nacional em homenagem à canonização de Frei Galvão**. Disponível em <http://jus.com.br/revista/texto/9787/o-estado-laicoe-instituicao-do-feriado-nacional-em-homenagem...> - Acesso em: 26 mar. 2022.

RORTY, Richard; introdução. VATTIMO, Gianni; **Uma Ética Laica**. Tradução Mirella Traversin Martino. Revisão da tradução Silvana Cobucci Leite. São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2010.

SABAINI, Wallace Tesch. **Estado e Religião: Uma Análise à Luz do Direito Fundamental à Liberdade de Religião no Brasil**. São Paulo: Universidade Presbiteriana Mackenzie, 2010.

SANTOS JUNIOR, Aloisio Cristovam dos. **A Liberdade de Organização Religiosa e o Estado Laico Brasileiro**. São Paulo: Editora Mackenzie, 2007.

SILVA NETO, Manoel Jorge e. **Proteção Constitucional à Liberdade Religiosa**. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2008.

Supremo Tribunal Federal, **ADPF 54 / DF**. Disponível em <http://www.stf.jus.br/ar-quivo/cms/noticianoticiastf/anexo/adpf54.pdf> - Acesso em: 09 abr. 2018.

Supremo Tribunal Federal, Imprensa; Notícias do STF, **Ensino religioso nas escolas públicas é questionado em ADI**. Disponível em <http://www.stf.jus.br/por-tal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=157373> - Acesso em: 29 mar. 2018.

Tribunal de Justiça de Minas Gerais. **APELAÇÃO CÍVEL / REEXAME NECESSÁRIO Nº 1.0024.06.073260-9/001**. Disponível em http://www5.tjmg.jus.br/jurisprudencia/pesquisaNumeroCNJEspelhoAcordao.do;jsessionid=0BC711B86E495F54DAF0FA1D1C01475F.Juri_node2?NumeroRegistro=1&totalLinhas=1&linhasPorPagina=10NÚnico=1.0024.06.07032609%2F001&pesquisaNumeroCNJ=Pesquisar - Acesso em: 29 mar. 2022.

VELLOSO, Carlos Mário da Silva. **Arguição de descumprimento de preceito fundamental**. Revista Diálogo Jurídico, Salvador, CAJ - Centro de Atualização Jurídica, nº. 12, março, 2002. Disponível em <http://br.vlex.com/vid/descumprimento-preceito-fundamental-59182509> - Acesso em: 09 abr. 2022.